

Физико-климатические факторы, сопровождающие первичное освоение среды и микробиом стартовой колонии на Марсе

Карпова Зоя Марленовна, кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник

Объединенный институт ядерных исследований (г. Дубна)

Карпов Дмитрий Сергеевич, владелец и генеральный директор
частная космическая компания «СОФИКОМ» (г. Москва)

Аннотация. Рассмотрены физико-климатические условия, значимые при размещении стартовой колонии биологических организмов на Марсе. Выявлены наиболее характерные представители почвенного микробиома. Предложена схема качественной адаптации земного почвенного микробиома к марсианским условиям. Изучено взаимодействие микробиома с окружающей средой и выявлены почвенные микроорганизмы, которые способны усваивать необходимые химические элементы из окружающей среды. Рассмотрены почвы и почвенные микроорганизмы в высокогорных и полярных экосистемах, которые могут стать «колонистами». Проведено моделирование численности популяции микроорганизмов в стартовой колонии на Марсе. Получена итоговая оценка численности микроорганизмов в стартовой колонии. Предложены образцы микробиома для первичного освоения марсианской среды.

Ключевые слова: биологические науки, биофизика, терраформирование Марса, микробиом, бактерии, лишайники, экстремофилы.

The physical and climatic factors accompanying primary mastering of environment and a microscopical biome of a starting colony on Mars

Karpova Zoya, Dr., senior researcher
Joint Institute for Nuclear Research (Dubna)

Karpov Dmitriy, founder, CEO,
LLC SOFICOM (Moscow)

Abstract. The physical and climatic conditions, significant for starting colony of biological organisms on Mars were been considered. The most typical representatives of the soil of microscopic biome were been discovered. The scheme of qualitative adaptation of microscopic biome of the Earth to the Martian conditions were been offered. Interaction of microscopic biome with environment was studied, and the soil microorganisms, which can convert necessary chemical elements from environment, were discovered. Soils and soil microorganisms in high-mountainous and polar ecosystems, which can become "colonists" were been considered. Modelling of rising population of microorganisms in the starting colony on Mars was done. The final estimation of number of microorganisms in a starting colony was received. Samples of microscopic biome for primary mastering of the Martian environment were been offered.

Keywords: Physical and mathematical sciences, terraformation of Mars, bacteria, lichens, extremophiles.

1. Введение.

Цель статьи – рассмотреть микробиом стартовой колонии, физико-климатические факторы, сопровождающие первичное освоение среды, и оценить число бактерий и лишайников, необходимое и достаточное в стартовой колонии для начала терраформирования Марса. В предыдущих статьях [1-3], мы рассмотрели некоторых из возможных «колонистов» – биологических организмов из числа экстремофилов, которые могли бы начать освоение марсианской среды в приэкваториальных широтах от -30° до $+30^{\circ}$. Как известно, в земной природе низшие биологические организмы объединяются в сообщество микроорганизмов, называемое микробиомом. Микробиом помогает микроорганизмам адаптироваться к окружающей среде и выживать. В каждой климатической среде и экосистеме существует собственный почвенный микробиом, имеющий сообщества бактерий, эукариот и архей [4].

Эти почвенные микроорганизмы регулируют геохимический состав биосферы на Земле, активно используя углерод, азот и фосфор, что помогает процессу создания и структурирования почвы. Вследствие этого факта, стоит рассмотреть вопрос о выборе образца подходящего микробиома (например, из приполярных зон Арктики и Антарктики) для терраформирования Марса.

2. Схема адаптации низших биологических организмов на Марсе.

Поверхность Марса представляет собой абиотическую среду, где сложился целый комплекс физических и климатических условий, неблагоприятных для земного биома. Основными факторами являются: разреженная и преимущественно углекислая атмосфера, низкое давление, резкий перепад температур в течение одного сола, сильный ветер, проникающая космическая радиация и отсутствие жидкой воды в виде открытых водоемов. Все эти данные представлены в Табл. 1, где значения величин взяты из работ [1-3]. Во внимание авторами

принимаются физические и климатические условия, имеющиеся на экваторе и в приэкваториальных широтах от -30° до $+30^{\circ}$.

Таблица 1. **Физические и климатические условия, значимые при размещении стартовой колонии биологических организмов на Марсе.**

Основные факторы абиотической среды					
Сильно разреженная атмосфера	Давление на уровне моря, мбар	Температура, $t^{\circ}\text{C}$ День / Ночь – лето (Равнина Элизий)		Скорость ветра, м/с	Космическая радиация, рад/год
$\sim 95\% \text{CO}_2$	~ 6.1	-13.42	-96.36	3.5–100	~ 5.2

Исследование процесса адаптации почвенного микробиома к абиотической среде Марса включает в себя как физико-химические параметры среды, так и количественный и видовой состав микроорганизмов. Если микробиом содержит бактерии экстремофилы и такие же лишайники, то биологические организмы смогут быстро адаптироваться к новым условиям и эволюционировать при каждой смене поколений.

Рассмотрим микробиом подробнее. Обычно в состав почвенного микробиома в средних широтах на Земле входят микроорганизмы, представленные в Табл. 2. Они необходимы для формирования плодородной почвы. Помимо них в микробиом входят актинобактерии и грибы [5, 6].

Таблица 2. **Наиболее характерные представители почвенного микробиома.**

Видовой состав почвенного микробиома					
Бактерии	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<i>Azotobacter</i>	<i>Clostridium</i>	<i>Rhizobium</i>	<i>Bradyrhizobium</i>
Актино-бактерии	<i>Streptomyces</i>				
Грибы	<i>Mycorrhiza</i>				

Очевидно, что к абиотической среде на Марсе далеко не все представители земного микробиома из Табл. 2, смогут приспособиться и выжить. В особенности это предположение касается азотфиксирующих бактерий (*Azotobacter*, *Rhizobium*, *Bradyrhizobium*), так как азота в марсианской атмосфере мало (всего 2.7%) [1]. Химический состав грунта на Марсе приведен в Табл. 3 [2], где можно видеть, что азота, фосфора и углерода, так необходимых земному микробиому, ничтожно мало или имеются их следы – точные данные отсутствуют потому как этот вопрос досконально не изучен. Поэтому в марсианских условиях почвенный микробиом ожидают значительные изменения, развитие и адаптация.

Помимо отличия в химическом составе и концентрации элементов в атмосфере и грунте обеих планет, следует учесть различия в физико-климатических условиях. Побудительной причиной развития микробиома может быть любой физико-климатический фактор (Табл. 1), величина которого неожиданно превысила среднее значение. Подобные флуктуации, особенно часто повторяющиеся, накапливаются на молекулярном уровне в микроорганизмах в виде ошибок (мутаций). В конце концов, это приведет к изменению исходной структуры микробиома и возникновению новой, когда микробиом начнет взаимодействовать с окружающей средой. Схема качественной адаптации земного почвенного микробиома к марсианским условиям приведена на Рис.1а. Адаптация к абиотической среде Марса и эволюция почвенных микроорганизмов могут происходить под воздействием одного или нескольких физико-климатических факторов одновременно. На Рис.1б приведен образец типичной почвы с микробиомом в средних широтах.

Рис. 1. а) Схема качественной адаптации земного почвенного микробиома к марсианским условиям абиотической среды. б) Образец типичной почвы с почвенным микробиомом в средних широтах.

3. Взаимодействие микробиома с окружающей средой.

Чтобы понять, какие требования нужно предъявлять к микробиому «колонисту» Марса, рассмотрим характеристики микроорганизмов и то, как происходит взаимодействие почвенных микроорганизмов с окружающей средой: атмосферой и грунтом на Земле. За основу исследования возьмем микроорганизмы из Табл. 2. Микрофлору почвы делят на метаболически активные и малоактивные организмы, которые с одной стороны, перерабатывают в грунте неорганические и органические вещества, а с другой стороны, синтезируют гумус,

необходимый для плодородия почвы [7, 8]. Почвенные микроорганизмы усваивают химические элементы: N₂, P, S, C, Ca, Mg, Mn, Fe, Si и другие из грунта.

Усвоение азота. Бактерия *Azotobacter* и ее подвиды, являющиеся хорошими азотфиксаторами, производят фитогормоны и эффективно взаимодействуют с растениями, помогая им лучше поглощать воду, минеральные вещества и бороться с фитопатогенами. В условиях Марса, где отсутствуют растения и достаточное количество азота, эти функции *Azotobacter* не будут востребованы, что приведет к образованию покоящейся формы цисты.

Усвоение фосфора. Бактерии *Pseudomonas* и *Bacillus*, а также грибы *Aspergillus*, *Penicillium* и *Trichoderma* вкпе с актинобактериями *Streptomyces* и *Nocardia* переводят фосфор в соединения, доступные растениям — это водорастворимые дигидрофосфаты и гидрофосфаты. В почвах фосфор есть в виде растворимых и слабо-растворимых соединений ортофосфорной кислоты H₃PO₄ с ионами кальция, железа, алюминия, магния, марганца, и титана.

Усвоение серы. Большая часть серы в земном грунте находится в недоступной для растений форме. В грунте Марса серы и фосфора найдено по ~1% [2]. Окисление серы до сульфатов производят бактерии *Thiobacillus*, являющиеся автотрофами, а также некоторые грибы и актинобактерии [9].

Усвоение железа. Чтобы усвоить железо, необходимо окислить двухвалентное железо Fe²⁺ до трехвалентного состояния Fe³⁺. Это делают железобактерии *Leptospirillum ferrooxidans*, которые являются автотрофами и экстремофилами. Они не только используют неорганические вещества (Fe), но и усваивают углерод из углекислоты.

Усвоение углерода. Относительно усвоения углерода из углекислого газа и иных соединений, микроорганизмы делятся на автотрофы и гетеротрофы. Первые из них синтезируют органические вещества из углекислого газа и неорганических соединений с углеродом. Вторые питаются органикой. Но есть бактерии, которые могут быть автотрофами и гетеротрофами, в зависимости от типа питания. Многие почвенные бактерии являются автотрофами. Вкпе с археями видов: *Ferroglobus*, *Methanobacteria*, *Pyrolobus* кроме углерода могут усваивать и другие неорганические вещества анаэробные метаноокислители, метаногены и нитрифицирующие археи.

Усвоение кремния. Доступную для усвоения растениями форму кремния делают «силикатные бактерии» *Bacillus mucilaginosus*. Помимо кремния они могут усваивать и фосфор.

В Табл. 3 приведены почвенные микроорганизмы, которые способны усваивать химические элементы из грунта и атмосферы.

Таблица 3. Почвенные микроорганизмы, которые могут усваивать необходимые химические элементы из окружающей среды.

Усвоение элементов	Бактерии	Археи	Грибы	Актино-бактерии
Азот	<i>Azotobacter</i> , <i>Rhizobium</i>	<i>Ferroglobus</i>	<i>Ectomyco-rrhiza</i> , <i>Endomy-corrhizae</i>	—
Фосфор	<i>Pseudomonas</i> , <i>Bacillus</i>	—	<i>Aspergillus</i> , <i>Penicillium</i> , <i>Trichoderma</i>	<i>Streptomyces</i> , <i>Nocardia</i>
Сера	<i>Thiobacillus</i>	—	—	—
Железо	<i>Leptospirillum ferrooxidans</i>	<i>Ferroglobus</i>	—	—
Углерод	<i>Leptospirillum ferrooxidans</i>	<i>Ferroglobus</i> , <i>Methano-bacteria</i>	<i>Ectomyco-rrhiza</i>	—
Кремний	<i>Bacillus mucilaginosus</i>	—	—	—

Большинство микроорганизмов из Табл. 3 являются автотрофами и экстремофилами. Есть предположение, что с целью повышения адаптации к абиотической среде, микроорганизмы можно приготовить в виде подходящего субстрата для «окультуривания» микробиома — кандидата в «колониисты» на Марс.

4. Почвы и почвенные микроорганизмы в высокогорных и полярных экосистемах.

Чтобы выбрать образцы грунта вместе с микробиомом для процесса терраформирования Марса, необходимо рассмотреть виды почв, находящиеся в условиях полярного холодного и сухого климата Земли. На Рис. 2 представлены виды почвы в высокогорной зоне и окрестности г. Эльбрус (фотографии взяты из архива авторов).

Тундровые почвы находятся не только за полярным кругом, но и высоко в горах, где преобладает холодный и сухой климат. Для Рис. 2 параметры воздуха на высоте 3200 м над уровнем моря следующие. Атмосферное давление равно ~440 мм рт. ст. Концентрация кислорода есть <18,9%. Температура воздуха уже отрицательная и равна -5,79° С (не стоит, при этом забывать о суточной волне температур: день-ночь). Как можно видеть из Рис. 2, микробиом этих почв хорошо адаптировался к экстремальным условиям, несмотря на близко расположенные многослойные залежи снега и нетающие ледники.

Исследователи микробиоты Арктики и Антарктики отмечают, что большая часть микробиома во многих видах почв полярных экосистем представлена микроскопическими грибами (микромикетами), которые приспособились там к низким температурам, где благополучно живут, растут и участвуют в углеродном цикле биосферы [10, 11]. Так в арктическом микробиоме живет большое количество грибов вида *Basidiomycota*. А к

вечной мерзлоте приспособились грибы видов: *Penicillium*, *Aspergillus*, *Cladosporium* и *Geomyces*, которые обладают большим потенциалом адаптации к условиям полярного климата [11]. В микробиоме южной полярной зоны, в Антарктике, в большей степени обитают, например, следующие виды грибов: *Cylindrocarpum*, *Gloemerella*, *Golovinomyces*, *Penicillium*, *Phoma Cadophora*, *Geomyces*, *Thelebolus* и многие другие. Конечно же, видовое разнообразие микроскопических грибов-криофитов, живущих в полярных зонах много больше названных (~100000), среди которых немалую роль играют дрожжи *Cryptococcus curvatus* и *Cryptococcus arrabidensis* [11].

Рис. 2. Окрестности г. Эльбрус. а) – в) Виды почвы на высоте ~3200 м над уровнем моря, соответствуют зоне тундры. г) Лишайники там же.

Наиболее полное представление о микромицетах можно получить, изучая подробную Таблицу 2.1 в работе [11]. Таким образом, все микробиомы полярных почв (Арктики, Антарктики и высокогорных мест) вместе с микромицетами экстремофилами можно использовать в качестве первичных «колонистов» для терраформирования Марса, поскольку они уже адаптированы к условиям холодного, сухого и сурового климата.

5. Численность популяции микроорганизмов в стартовой колонии.

Число микроорганизмов, необходимое для того, чтобы стартовая колония могла выжить в абиотической среде на Марсе, есть функция $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ от многих переменных:

- температуры окружающей среды $x_1 = k_1 \cdot T$;
- давления атмосферного воздуха $x_2 = k_2 \cdot P$;
- уровня космической радиации $x_3 = k_3 \cdot J$;
- ультрафиолета $x_4 = k_4 \cdot UV$;
- присутствия или отсутствия кислорода (что важно для аэробных и анаэробных бактерий) $x_5 = k_5 \cdot n_{O_2}$;
- кислотности почвы $x_6 = k_6 \cdot pH$;
- доступности питания $x_7 = k_7 \cdot E$;
- своевременного пополнения питательных ресурсов $x_8 = k_8 \cdot \Delta E$;
- прироста «населения» в колонии $x_9 = k_9 \cdot \Delta N$;
- максимально возможного числа микроорганизмов в колонии, являющегося фактически пределом численности «населения» для единицы занимаемого пространства $x_{10} = k_{10} \cdot N_{max}$;
- замкнутости имеющегося пространства $x_{11} = k_{11} \cdot S_0$ и возможности захвата новых территорий $x_{12} = k_{12} \cdot \Delta S$.

Коэффициенты k_i введены для того, чтобы переменные стали безразмерными. Общий вид этой функции независимых переменных x_i есть:

$$y = F(x_1, x_2, x_3, \dots, x_{12}), (1)$$

где все 12 переменных обозначены выше. Исследуем эту функцию (1). Первые 5 переменных, характеризующих физико-климатические условия Марса, известны в течение дня и ночи. Их можно зафиксировать и каждую из них считать среднесуточной константой. Тогда первые частные производные по этим переменным будут равны нулю:

$$y'_{xi} = \frac{\partial F}{\partial x_1} = \frac{\partial F}{\partial x_2} = \frac{\partial F}{\partial x_3} = \frac{\partial F}{\partial x_4} = \frac{\partial F}{\partial x_5} = 0, (2)$$

Кислотность почвы для параметра x_6 в выбранном локальном объекте рельефа также постоянна и известна. Для почвенных микроорганизмов желательна нейтральная реакция. Тогда имеем:

$$y'_{x6} = \frac{\partial F}{\partial x_6} = 0. (3)$$

Переменную, касающуюся доступности питания x_7 , можно обозначить единицей «условной энергии» E_i , достаточной для потребления одним микроорганизмом за один раз. Допустим, эта «условная энергия» E_i находится в некотором доступном, но ограниченном наборе «питательных единиц»:

$$E_i \in \sum_1^n \{E_0 + E_k\}, (4)$$

Тогда первая частная производная по x_7 не будет равна нулю:

$$y'_{x7} = \frac{\partial F}{\partial x_7} \neq 0. (5)$$

Аналогичным образом обозначим переменную x_8 , доступность которой для колонии будет только при следующих условиях: 1) исчерпан весь запас из набора (4), 2) прирост «населения» более невозможен на данной территории S_0 , 3) достигнут предел численности «населения» N_{max} , 4) для развития колонии необходим захват новых территорий ΔS .

По истечении времени t , когда обнулится исходный запас питательных веществ и, соответственно, производная (5) по переменной x_7 , важную роль «при некотором условии» начнут играть переменные $x_8 - x_{12}$. Если перевести эти «некоторые условия» относительно логики «да» и «нет», то производные этих переменных не всегда будут равны нулю:

$$y'_{xi} = \frac{\partial F}{\partial x_8} = \frac{\partial F}{\partial x_9} = \frac{\partial F}{\partial x_{10}} = \frac{\partial F}{\partial x_{11}} = \frac{\partial F}{\partial x_{12}} \neq 0. (6)$$

Следовательно, функция (1), несмотря на неуклонный рост, должна иметь локальные максимумы, минимумы и точки перегиба. Зная, что развитие биологических объектов подчиняется экспоненциальным законам, функцию числа микроорганизмов y можно было бы представить в виде:

$$y = e^{x_1+x_2+\dots+x_{12}}, (7)$$

но с учетом начального числа микроорганизмов N_0 в стартовой колонии функция y примет вид:

$$y(x_1, x_2, x_3, \dots, x_{12}) = N_0 \cdot e^{x_1+x_2+\dots+x_{12}}. (8)$$

При идеальных условиях в окружающей среде этого было бы достаточно для популяции микроорганизмов. Однако реальная абиотическая среда на Марсе обязательно привнесет элементы хаоса в микробиом-колонист. Поскольку в формуле (8) отсутствует фактор случайности неблагоприятных влияний внешней среды $(-1)^n$ с течением времени, то его нужно добавить:

$$y(x_1, x_2, x_3, \dots, x_{12}) = \sum_{t=1}^{t=n} [(-1)^n \cdot N_0 \cdot e^{x_1+x_2+\dots+x_{12}}]. (9)$$

В результате моделирования элементов хаоса для каждого удвоения популяции микроорганизмов $N_{i+1}=2 \cdot N_i$ были получены графики выживания колонии микроорганизмов на Марсе. Они приведены на Рис. 3.

Рис. 3. Выживаемость популяции микроорганизмов на Марсе в течение одного сола. Синим цветом – обозначена кривая моделирования с элементами хаоса. Красным цветом – без элементов хаоса. Моделирование получено для каждого удвоения численности популяции $N_{i+1}=2 \cdot N_i$.

Учтены переменные ($x_1 - x_6$), характеризующие физико-климатические условия на Марсе, и переменные ($x_7 - x_{12}$), касающиеся развития и выживаемости микробиома с преимущественно микроорганизмами автотрофами и экстремофилами. Для удобства расчетов в стартовой колонии мы положили $N_0=100$. Судя по графику на Рис. 3 такое число микроорганизмов в стартовой колонии не исключено, но может выжить даже с учетом

неблагоприятных факторов абиотической среды на планете, если конечно стартовая колония опустится для поселения в приэкваториальных широтах, летом.

Отметим недостатки данного подхода: 1) не учтены иные неизвестные факторы абиотической среды; 2) безоговорочно сделано допущение о регулярном удвоении численности микроорганизмов; 3) не принято во внимание, что какая-то часть микроорганизмов из-за сверхнизких температур и отсутствия жидкой воды впадет в неактивное состояние: образует споры или цисты. Все это не может не сказаться на итоговой величине N_0 . Если каждый из названных недостатков способен уменьшить величину стартовой колонии, хотя бы на 1-2 порядка, то тогда исходное значение N_0 должно быть, по крайней мере, в миллион раз больше моделируемого значения. Поэтому для стартовой колонии следует заложить численность микроорганизмов с запасом: $N_0 \geq 10^9$. Этот результат не повлияет на качественное поведение графиков на Рис. 3, а только численно.

6. Заключение.

Рассмотрены физические и климатические условия, значимые при размещении стартовой колонии биологических организмов на Марсе (Табл. 1). С целью отбора подходящего образца почвы выявлены наиболее характерные представители почвенного микробиома на Земле (Табл. 2). Предложена схема качественной адаптации земного почвенного микробиома к марсианским условиям абиотической среды (Рис. 1). Изучено взаимодействие микробиома с окружающей средой и выявлены почвенные микроорганизмы, которые усваивают необходимые химические элементы из окружающей среды (Табл. 3), что следует учесть на Марсе. Рассмотрены почвы и почвенные микроорганизмы в высокогорных и полярных экосистемах на Земле. Сделано моделирование численности популяции микроорганизмов в стартовой колонии на Марсе (Рис. 3). Получена итоговая оценка численности микроорганизмов в стартовой колонии: $N_0 \geq 10^9$.

Из всего исследованного понятно, что готовить стартовые колонии из чистых культур микроорганизмов не желательно. Также мало взять образцы микробиома из полярных или высокогорных зон, их нужно обязательно дополнительно «окультуривать» субстратом из смеси бактерий автотрофов и экстремофилов. Отдельно желательно подготовить образец лишайников из полярных и высокогорных зон, также «окультуренных» специальным субстратом из экстремофилов.

Литература:

1. З. М. Карпова. Терраформирование планеты Марс с помощью низших биологических организмов экстремофилов и некоторых мезофилов // Евразийское научное объединение. М.: № 6 (76), Июнь, 2021. С.37-41. – DOI: 10.5281/zenodo.5090210.
2. З. М. Карпова, Д. С. Карпов. Оптимальная локация стартовой колонии низших биологических организмов для терраформирования планеты Марс // Евразийское научное объединение. М.: № 7 (77), Июль, 2021. С.37-41. – DOI: 10.5281/zenodo.5168537.
3. З. М. Карпова, Д. С. Карпов. Галактические и солнечные космические лучи и выживаемость бактерий и лишайников на Марсе // Евразийское научное объединение. М.: № 8 (78), Август, 2021. С. 23-28. – DOI: 10.5281/zenodo.5497579
4. T. P. Curtis, W. T. Sloan, J. W. Scannell. Estimating, prokaryotic diversity and its limits // Proceedings of the National Academy of Sciences, 2002-08-06. V. 99, iss. 16. P.10494-10499, 1091-6490. – DOI: 10.1073/pnas.142680199.
5. Satyavir Singh Sind, Sita Ram Choudh. Suppression of Rhizoctonia solani Root Rot Disease of Clusterbean (Cyamopsis tetragonoloba) and Plant Growth Promotion by Rhizosphere Bacteria // Plant Pathology Journal, 2015-02-01. T. 14, iss. 2, P. 48-57. – DOI: 10.3923/ppj.2015.48.57.
6. N. S. Subba Rao. Soil Microbiology (Fourth Edition of Soil Microorganisms and Plant Growth). – Oxford and IBN Publishing Company Pvt. Limited, 2005, 407 с.
7. Шапиро Я. С. Агробиология: учебное пособие. СПб.: Проспект Науки, 2009, 280 с.
8. Виноградский С.Н. Микробиология почвы. М., 1952.
9. Соляников А. В. Микроорганизмы в почве // Молодой ученый. 2018, № 50 (236). С. 75-77.
10. Кирцидели И. Ю., Абакумов Е. В., Тешебаев Ш. Б., Зеленская М. С., Власов Д. Ю., Крыленков В. А., Рябушева Ю. В., Соколов В. Т., Баранцевич Е.П. Микробные сообщества в районах арктических поселений. Гигиена и санитария. 2016; 95(10): 923-929. – DOI: <http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2016-95-10-923-929>
11. Кирцидели И. Ю. Почвообитающие микроскопические грибы в экосистемах Арктики и Антарктики // Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской Академии наук. Диссертация на соискание ученой степени доктора биологических наук. Санкт-Петербург, 2019.